

YOSHLARI BUNYODKOR BO'LGAN YURTNING KELAJAGI BUYUK BO'LADI

Sadikova Yorkinoy Salijonovna

SamDU yuridik fakulteti, Davlat huquqiy fanlar

Kafedrasi mudiri, yuridik fanlar nomzodi,

Yorkinoy.sadikova@bk.ru

Sharipov Asrorjon Safar o'g'li

bosqich 102- guruh talabasi,

Asrorjonsharipov231@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7769118>

Annotatsiya: Ushbu maqolada yoshlarning kishilik jamiyatida tutgan o'rnini, ularning huquq va erkinliklarining konstitutsiyaviy kafolatlari, yoshlar o'rtasida jinoyatchilikning oldini olish borasidagi mahalliy davlat hokimiyatchilik organlari hamda huquqni muhofaza qiluvchi organlari tomonidan olib borilayotgan ishlar, turli xil targ'ibot tashviqot tadbirlari, ularni kasbga o'qitish va yo'naltirish ishlari to'g'risida so'z borgan.

Kalit so'zlar: Konstitutsiya, yoshlar, huquqni muhofaza qiluvchi organlar, voyaga yetmaganlarning huquq va majburiyatlari, profilaktik tadbirlar, kiber olam, kiberxavfsizlik, monomarkazlaryoshlarni kab – hunarga yo'naltirish

Yoshlar- bu bizlar yuksak darajada qudratli kuchga ega bo'lgan salohiyat egalарimiz. Biz jamiyatning ertasi kelajagining fundamental poydevorlarimiz. Ko'pchilikning ko'z oldiga yoshlar deya ta'kidlangan vaqtda birinchi galda ko'z oldilariga jaji 3-4 yashar, 5-6 yashar bolalarni tasavvur qilishadilar. Ammo yoshlar deya ta'kidlangan vaqtda faqatgina ko'z oldimizga ushbu yosh vakillarini emas 18,20 vaholanki 30 yoshgacha bo'lgan shaxslarni ham yoshlar toifasiga kiritishimiz kerak. Albatta bugunning dolzarb mavzusi yoshlar bilan bevosita bog'liq bo'lmoqda. Chunki, biz yoshlar yurtning buguni va ertasini kamol toptiruvchi shaxslarmiz. Shu o'rinda bir savol tug'iladi? Biz yoshlar bizga yaratilib berilayotgan imkoniyatlardan qay darajada foydalana olayapmiz? vaqtimizni to'g'ri va bizning faoliyatimiz bilan bo'g'liq bo'lgan ishlarga sarf qilayapmizmi va shunga o'xshash turli tuman savollar barchamizni qiynamoqda.

Biz bugungi kunimizni deyarli barcha qismini uyali aloqa vositasisiz yoki bo'lmasa „ Butunjahon o'rgimchak to'ri" bo'lmish internetsiz, ijtimoiy tarmoqlar, virtual olamsiz tasavvur qila olmayapmiz. Buning salbiy tomonlaridan biri bu yuqorida sanab o'tilgan voqeyliklarning yoshlar o'rtasida ommalashayotganligidadir. Avvallari bizga katta insonlar bolalarimizni uyga kirgiza olmaganmiz deya ta'kidlashardi, Bugungi kunga kelib esa bu holatning aksi kuzatilmoqda. Negaki, bugungi kun yoshlari virtual olamga juda ham

bog'lanib qolishgan. Hayotimizni bularsiz hech ham tasavvur qila olmayotgandekmiz. „PUBG” nomi ostida kirib kelgan virtual o'yin bunga yaqqol misol bo'la oladi. U o'yin insonni o'ziga bosqichma bosqich jalb qilgan holda o'z ichiga qamrab oladi. Yana bir misol sifatida „Countr strike” va boshqa shu kabi virtual o'yinlarni misol qilib olishimiz mumkin. Har bir shaxsda bir savol tu'g'ilishi aniq . Bu ko'pchilik beradigan „ O'zing o'ynamagansanmi seni o'zing oppoqmisan?” shu kabi savollar. Bu savollarning barchasiga umumiy qilib bir javobni virtual o'yinlar xususan uyali aloqa vositalari ham so'g'ligimizni ham ruhiy holatimizni yomonlashtiradi. Hozirgi kunda shunday holatlar uchrab turmoqdaki, ba'zi bir onalarimiz yosh farzandlariga uy- ro'zgor ishlarini tamomlab olgunicha ularni bir yumush bilan emas balki, uyali aloqa vositalari bilan band qilib quymoqdalar. Hayotimizda bunday voqeeliklar juda ham ko'plab uchrab turmoqda albatta . Ba'zi bir ota onalar esa farzandlariga yoshlik chog'laridanoq turli qimmatbaho uyali aloqa vositalarini olib bermoqdalar. Lekin shu o'rinda juda ham bir dolzarb savol barchamizni qiynaydi. Biz farzandimizga uyali aloqa vositasini olib berdik, farzandimizning ruhiy holatini qisqacha uning holidan xabar olmoqdamizmi. Farzandimiz u telefondan nima maqsadlarda foydalanmoqda, qay yusinda foydalanmoqda? Bugungi kunda ko'plab holat ya'ni ba'zi bir yoshlar juda ham jahldor bo'lib qolishgan tezda jahl otiga minishadigan bo'lib qolishgan. Bu nimaning ortidan albatta barchasining ortida ijtimoiy tarmoq hech bo'lmaganda uyali aloqa vositasi turadi.

Bir necha yillar ilgari butun dunyo bo'yicha „ синий кит” yani o'zbekchaga tarjima qilganimizda „ ko'k kit” o'yini juda ham ommalashib ketgan edi.U o'yin nafaqat butun olamga bizning yurtimizga ham qisman kirib kelishga ulgiran ekan.

Bu o'yin o'z ichiga bir necha bosqichlarni qamrab oladi. Bosqichlari davomida inson o'zining tanasini turli xil o'tkir tig'li jihozlar yordamida kitning tasvirini chizishligi, turli xil ko'rinishdagi inson aqliy faoliyatini zaiflashtiruvchi mashg'ulotlar bilan shug'ullanishligi, binoning tepa qavatidan pastga tashlashligi, insonni o'z joniga qasd qilguzuvchi boshqa ishlar buyuriladi. Baxtimizga yurtimizda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan bu holatga tezkor chora tadbirlar ko'rildi. Maktablar, kollejlar xususan barcha ta'lim dargohlarida turli xil profilaktik tadbirlar o'tkazildi. Buning natijasida yoshlar o'rtasida jinoyatchilikning oldi olindi.

Vaqt- bu oltin demakdir. Nahotki biz biz shu oltinning qadriga yetmayapmiz.Vaqt tezkor suratlarda o'tib bormoqda. Biz vaqtni qay darajada taqsimlayabmiz.o'zimizga kerak bo'lgan mashg'ulotlar bilan

shug'ullanayabmizmikan. Hozirdanoq o'z oldimizga aniq bir maqsadni quydikmi. Bizga yoshlikda ustoz va murabbiylarimiz tomonidan maqsad to'g'risida faqatgina bir so'z „ Hozir sizlarning faqat va faqat ilm o'rganadigan vaqtlaring. Erta kim bo'lmoqchisiz? Agarda siz hozirdanoq ilm o'rganmasdan vaqtlaringni behuda sarflasanglar erda bir kun xonadonma xonadon, uyma-uy eshik taqillatib biror yumush yo'qmi deya ketmon choptirib yurasizlar” deya ta'kidlashardilar. O'sha vaqtlarda shu so'zlarni aytgan ustozlarimiz ko'zimizga juda ham yomon ko'rinishardi. Ularni ko'rib qolsak juda ham yomon munosabatda bo'lar edik. Endilikda o'sha ko'zimizga yomon ko'ringan ustoz va murabbiylarimizga boshimiz yerga tekuncha ta'zimda bo'lib, mingdan ming rahmatlar aytmoqchimiz. Negaki ular o'z vaqtida bizning bugungi yorug' kelajagimizni o'ylab biz haqimizda juda ham qattiq qayg'urishgan ekanlar. Ular bizni hayotni anglashimizda asosiy o'rin egallashdilar. Shuni ta'kidlash kerakki vaqtni to'g'ri rejalashtirishimiz kerak. Ozimizning kunlik rejamizni shakllantirishimiz kerak. Bunda biz o'z „Time menejment” imizni tuzib olishimiz kerak bo'ladi. Bunga ko'ra ertalab mana shu vaqtda uyg'onaman, mana shu vaqtda nonushta qilaman, mana shu vaqtda ilm bilan shug'ullanaman va shunga o'xshash ishlar yumushlar. Vaqtimizni ko'proq ilm o'rganishga, biror bir kasbning sir-u asrorlarini o'rganishga qaratishimiz kerak. Shundsagina biz o'z ko'zlagan maqsadimizga erisha olamiz. Zeroki ilm o'rgangan inson hech qachon hor bo'lmaydi.

Bugungi kunga kelib yurtboshimiz tomonidan olib borilayotgan odilona siyosatlarini orqali huquqni muhofaza qiluvchi organlar va ijroni ta'minlovchi organlar tomonidan: prokuratura, davlat xavfsizlik xizmati, ichki ishlar organlari va boshqa organlar tomonidan hududlarda turli targ'ibot tashviqot tadbirlari o'tkazilib kelinmoqda. Ba'zi bir yoshlar vaqtlarini behuda sarflash bilan chegaralanmoqda. Ularga yaratilib berilayotgan imkoniyatlarning tub mohiyatini anglashmayabdilar. Qisqacha qilib aytganda biz huquq va erkinliklarimizni, majburiyatlarimizni bilmaymiz. Bunday kamchiliklar bizni hayotimizga juda ham katta to'siq hisoblanadi. Yurtboshimizning biz yoshlarga bo'lgan yana bir yuksak e'tibori bu ishsiz aholi qatlamini kasbga o'qitish va yo'naltirish kambag'allikni qisqatirish aholini bandligini ta'minlash yuzasidan tegishli qarorni imzoladilar. Ya'ni qarorga ko'ra Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi huzurida tajriba sifatida ilk bor 2019 - yilda „Ishga marhamat” monomarkazlari tashkil etilib, uning ilk faoliyati Yashnabot tumanida tashkil qilinadi. Faoliyat doirasiga ko'ra monomarkazlarda qurilish, maishiy xizmat, texnik, servis, avtomobilsozlik va boshqa turdagi kasblar o'rgatiladi. Jami

kasblar soni 22 tani tashkil etadi. Bugungi kundagi monomarkazlar sonining ortishiga asosiy sabab yurtboshimizning 2020 – yil 11- avgustdagi „ Kambag‘al va ishsiz aholini tadbirkorlikka jalb qilish, ularning mahnat faolligini oshirish va kasb – hunarga o‘qitishga qaratilgan hamda aholi bandligini ta‘minlashga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori asosiy tayanch bo‘ldi. Ayni vaqtda hududlar kesimida 15 ta hududda monomarkazlar aholiga o‘z xizmatlarini ko‘rsatib kelmoqda. Buning natijasida ko‘plab aholi vakillari xususan yoshlarning bandligi ta‘minlamoqda.

Bizning huquq layoqatimiz albatta tug‘ilganimizdayoq vujudga keladi. Ushbu normalar tegishli normativ huquqiy hujjatlar orqali tasdiqlanib qo‘yilgan.

„Bola tug‘ilganidan boshlab, 30 yoshgacha bo‘lgan davrda uni har tomonlama qo‘llab-quvvatlaydigan, hayotda munosib o‘rin topishi uchun ko‘mak beradigan, yaxlit va uzliksiz tizim yaratiladi”. .. Yosh avlodni har tomonlama barkamol etib voyaga yetkazish uchun sarflangan sarmoya jamiyatga o‘n, yuz barobar ko‘p foyda keltiradi”. Yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev tomonlaridan ta‘kidlangan Ushbu fikrlar biz yoshlarga bo‘lgan e‘tiborni yuqori darajada ko‘rsatib berdi. Yoshlarning muammolari, ularning qiziqishlari, taklif va mulohazalarini tinglash maqsadida bejiz yoshlar ishlari agentliklari ish boshlamagan albatta. Bu ham yurtboshimiz tomonidan biz yoshlarga berilayotgan imkoniyatlarning keng eshigi hisoblanadi. Mahallalarda tashkil qilingan yoshlar masalalari bo‘yicha hokim yordamchilari, yoshlar ittifoqi boshlang‘ich tashkiloti va shu kabi boshqa mutasaddi vakilliklar. Shu o‘rinda yana bir huquqni muhofaza qiluvchi davlat organi ya‘ni davlat xavfsizlik xizmati faoliyatiga to‘xtalib o‘tmoqchiman. Ushbu davlat organi hamda uning tarkibiy tuzilmalari tomonidan ham yurtimiz himoyasi yo‘lida xizmat qilish bilan birga, yurtimizning ertasi bo‘lmish yoshlarning muammo, taklif va mulohazalarini o‘rganishmoqdalar. Xususan davlat xavfsizlik xizmati hamda uning hududiy bo‘linmalari tomonidan uyushmagan yoshlar o‘rtasida jinoyatchilikning oldini olish, yoshlarni kasbga yo‘naltirish, yoshlarni bo‘sh vaqtdan unumli foydalanishliklari uchun turli xil targ‘ibot tashviqot tadbirlarini olib borishmoqdalar. Yoshlarni mehnatga jalb qilish bo‘yicha davlat xavfsizlik xizmati va yoshlar ishlari agentliklari tomonidan ularning qiziqishlariga qarab turli xil mehnat qurollari texnikalar imtiyoz orqali olib berilmoqda. Imtiyozlarning konstitutsiyaviy kafolatlanishi bevosita konstitutsiyamizning 9- bob 42- moddasida „ Har kimga ilmiy va texnikaviy ijod erkinligi, madaniyat yutuqlaridan foydalanish huquqi kafolatlanadi. Davlat jamiyatning madaniy, ilmiy va texnikaviy rivojlanishiga g‘amxo‘rlik qiladi” deya

mustahkamlanib qo'yilgan bo'lsa, endilikda konstitutsiyamizga kiritilayotgan qo'shimchalar orqali 42- modda quyidagi „42-moddaning birinchi qismidagi „ ilmiy va texnikaviy “ degan so'zlar „ ilmiy , texnikaviy va badiiy “ degan so'zlar bilan almashtirilmoqda” va bunga yana bir qo'shimcha sifatida, „ Davlat jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish, bolalar hamda yoshlarni ma'naviy va axloqiy jihatdan tarbiyalash uchun zarur shart sharoitlar yaratadi” deyiladi. Bu kabi imtiyozlar yurtboshimiz ta'kidlagan uzluksiz va yaxlit tizimning bir bo'lagi hisoblanadi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash kerakki, biz yurtimizning porloq keljagimiz. Bizga qilinayotgan har bir e'tibor bizga bo'lgan ishonch demakdir. Biz yoshlar bizlarga yaratilib berilayotgan keng imkoniyatlardan unumli foydalanishimiz kerak. Zeroki har bir vaqt oltinga teng vaqtdan samarali foydalanib ilm o'rganib o'z ustimizda ishlashimiz kerak. Biz kelajak bunyodkorlarimiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.M.Mirziyoyev Yangi O'zbekistonda erkin va faravon yashaylik. „ Tasvir” nashriyot uyi Toshkent 2021. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasi hamda O'zbekiston yoshlari forumidagi nutqidan
2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi „ O'zbekiston” NMIU Toshkent
3. 2021
4. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi yangi tahrirdagi qonun loyihasi
5. „ Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida” O'zbekiston Respublikasi Qonuni 14.09.2016 yildagi O'RQ 406-son
6. „ Kiberxavfsizlik to'g'risida” O'zbekiston Respublikasi Qonuni 15.04.2022. O'RQ – 764-son
7. „ Yoshlar muammolarini o'rganish va hal etish tizimini yanada takomillashtirish chora- tadbirlari to'g'risida” O'zbekiston Respublikasi Qonuni 07.06.2022
8. [http/ www. Lex.uz](http://www.Lex.uz)
9. [http/www.iib.uz](http://www.iib.uz)
10. [http/www.yuz.uz](http://www.yuz.uz)